

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАМИЗА АСКЕРА: НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КРАТКИЕ КОМЕНТАРИИ

РАМИЛЬ АЛИЕВ

главный научный сотрудник Института фольклора НАНА
Доктор филологических наук, профессор

Резюме. Творчество Рамиза Аскера представляет собой особый этап в азербайджанском фольклоре. Будучи учёным, он посвятил свою жизнь научному творчеству, переводам, кёроглуведению и коркудоведению. Переведя на наш язык «Тюркскую мифологию» Бахаэддина Огеля, он поднял изучение тюркской мифологии на научный уровень. Для сравнительного изучения азербайджанского «Кёроглу» с туркменским «Гёроглу» он перевёл на азербайджанский язык трёхтомный эпос «Гёроглу».

В азербайджанском фольклоре он останется в памяти как учёный, изучающий Коркут и Кёроглу. Он изучал Коркут и Кёроглу как эпосовед, как мифологический и историко-литературный процесс, и в своих научных трудах выдвинул важные научные идеи о эпосах «Книга Деда Коркуда» и «Кёроглу».

Он подчёркивал роль эпической мысли как основы изучения мифологии и потенциальные возможности связей между мифом и эпосом. Он работал как учёный-гражданин, продолжая изучение азербайджанского и туркменского фольклора, и способствовал этому процессу своими переводами. Его заслуги в области фольклора можно оценить по двум направлениям: Рамиз Аскер как учёный-горгудист; Рамиз Аскер как учёный-кёроглувед. Как учёный-горгудист, он провёл сравнительное исследование «Книга Деда Коркуда» и, как учёный-короглувед, эпосов «Кёроглу» и «Гёроглу».

Ключевые слова: Рамиз Аскер, кёроглуист, горгудист, эпос, «Книга Деда Коркуда», Кёроглу, Гёроглу

RAMIZ ASKER'S EPIC STUDIES ACTIVITY: SCIENTIFIC PROBLEMS, BRIEF COMMENTS

Summary. Ramiz Asker's creativity constitutes a special stage in Azerbaijani folklore. As a scientist, he dedicated his life to scientific creativity, translation, koroghlu studies, and gorgud studies. By translating Bahaeddin Ogel's "Turkish mythology" into our language, he raised the study of Turkic mythology to a scientific level. In order to comparatively study the Azerbaijani "Koroghlu" with the Turkmen "Goroghlu", he translated the three-volume "Goroghlu" epic into Azerbaijani.

He will be remembered as a scholar of Gorgud and Koroghlu in Azerbaijani folklore. He studied Gorgud and Koroghlu studies as an epic scholar, as a mythological and historical literary process, and in his scientific work he put forward important scientific ideas about the epics "The Book of Dede Gorgud" and "Koroghlu".

He emphasized the role of epic thought as a basis in the study of mythology, and the potential possibilities of connections between myth and epic. He worked as a citizen scientist in the continuation of Azerbaijani and Turkmen folklore connections, and helped this process with the works he translated. His services in the field of folklore can be evaluated in 2 directions: Ramiz Asker as a scholar of Gorgud; Ramiz Asker as a scholar of Koroghlu studies. As a scholar of Gorgud, he conducted a comparative study of the "The Book of Dede Gorgud" and, as a scholar of Koroghlu, of the epics "Koroghlu" and "Goroghlu".

Keywords: Ramiz Asker, Koroghlu scholar, Gorgud scholar, epic, the Book of Dede Gorgud, Koroghlu, Goroghlu

Введение

Турецкий эпос имеет древнюю историю. В его истории особое место занимают такие героические эпосы, как «Алп Эр Тонга», «Огузнаме», «Эргенекон», «Огуз Каган», «Серый Волк», «Бытие», «Переезд», «Шу», «Хун», «Афрасияб», «Кара Мелик». Родными для нас эти эпосы делают свободолюбие тюркского духа, непоколебимая любовь к родине и решимость бороться с иноземцами. Наиболее известными из героических эпосов являются «Кёроглу» и «Книга Деда Коргут».

Древние эпосы «Кёроглу» и «Книга Деда Коргуда» занимают особое место в истории эпической мысли.

История эпической мысли. История азербайджанской эпической мысли восходит к мифическому периоду. Эпическая мысль – архаичный тип мышления. Она охватывает мифическое мировоззрение первобытного человека, сферу деятельности его сознания, героические события мифического периода и взаимоотношения природы и общества в воображении того времени. В этой форме мышления развитие древнего «эпического творчества» идёт от сложного мышления к простому. Древний человек сначала постигает космос во всей его сложности, затем начинает его упрощать, изображать и пытается объединить продукты воображаемого мышления. Этот процесс также сопровождается связью с природой. После фрагментации мифического (эпического) мышления мифическое творчество возникает в конкретных содержаниях, эпическое мышление уступает место таким группам, как мифы о природе, мифы о обществе и мифы о тотемах. Таким образом, развитие эпической мысли и объединение лирико-поэтических героических повестей, которые впоследствии оформились в отдельный жанр, привели к формированию первого жанра. Процесс формирования современных героических эпосов происходит в результате упрощения мифо/эпического творчества. М. Х. Тахмасиб пишет, что существуют эпосы, основанные на древних легендах и сказках, и даже использующие известные международные сказочные сюжеты, а также эпосы, не основанные на историческом событии в строгом смысле этого слова. Мы относим такие эпосы к третьей группе (семейно-нравственные эпосы), называя их просто «героическими эпосами» [10, с. 174–175]. Такие первоначальные героические эпосы представляют собой примитивные эпические произведения с древними эпическими сюжетами и перекликающимися с мифологическими воззрениями, регулирующими поведение – моральные нормы племени, рода, семьи.

Мифолого-историческое эпосоведение можно понимать не в современном смысле, а как формирование определённых представлений о древнем литературном процессе в художественном творчестве. Таким образом, именно «эпос» создаёт первый миф, формирует его, шлифует, придаёт ему художественную форму и «критикует».

В результате исторической эволюции фольклора первоначальный эпосовед уступает своё место поэту, поэту и другим творческим личностям. В это время древний эпосовед передаёт своё творчество мастеру-ремесленнику.

С появлением исполнителя эпоса «Книга Деда Коргуда» и эпоса «Кёроглу» оба эпоса выходят на историческую сцену.

То есть, термин «эпос» в мифологический период утрачивает свою функцию создания текста, его сохранения и передачи поколениям с появлением древних сказителей и озанов.

Вероятно, существовали какие-то исторические причины этого процесса. В результате их деятельности известные нам песни «Гёроглу», «Кёроглу», «Деде Коргут», пройдя период стабилизации, передаются в переложение новоявленного мастера озана.

Эпос и мифология. М. Джафарли пишет, что мифологическое сознание постигает мир с очень простой, чувственной точки зрения. Он называет путь «развития» между мифом и эпосом традиционным [2, с. 349–350].

В своей эволюционной истории древний эпос проходит через эпическую мысль, переходит на стадию эпоса и мифологии, а оттуда – к фольклорной мысли. «Эпос, как более широкий спектр мировоззрений, отражает различные взгляды, контрасты и противоречия,

охватывает потрясения и прогресс общества» [9, с. 353]. Мы можем встречаться с каждым из этих двух этапов в архаичных вариантах «Гёроглу» и «Кёроглу», на примере более ранних лирических песен Гаравелли о львином, быке и драконе из «Книги Деда Коргуда». Архаичные примеры каждого из этих эпосов, деконструкционная деятельность, проведённая над текстом Деде Коргудом, имя которого нам неизвестно, но Кёроглучин, известный в своё время как эпосист, может представить их нам, фольклористам. Например, следы мифологических черт наиболее архаичных пластов в туркменском «Гёроглу», их древняя простая сюжетная структура, архаичная семантика событий в этих сюжетах и т. д. показывают, что форма этого эпоса претерпела эволюцию. Только мифологический образ Эйваза может служить доказательством того, что он прошёл процесс эволюции и стал историко-мифологическим героем. Итак, для завершения этих этапов необходимо, чтобы Деде Коргут и озанкёроглучинский бахши были забыты как первоначальные исполнители и чтобы они прошли процесс становления образом со своими собственными именами. Следовательно, мы не можем считать Деда Коргуда (Деде Геренджик) создателем эпических поэм, частично дифференцируя их. Они продолжают жить, оставляя свои священные личности деятельности учёных (учёных-коргудистов и учёных-кёроглучинцев), которые говорят об этих эпосах. Число учёных-коргудистов и учёных-кёроглучинцев очень велико. Большинство из них собирали эти эпосы при жизни, работали над текстами, достигли важных результатов и опубликовали свои собственные варианты «Кёроглу».

Если основывать свои выводы на пословице «Кто много путешествует, тот много знает», то можно прийти к выводу, что Рамиз Аскер и Али Шамиль знали больше нас.

Эпосоведческая деятельность Рамиза Аскера. Низами Джафаров и Камиль Велиев пишут, что древнетюркские эпосы возникали в основном в период до середины I тысячелетия до н.э. Однако, в соответствии с эпической традицией, в них нашли отражение и события более древних времен, социальные и этноэстетические настроения [3, с.342]. Схожие социальные и этноэстетические особенности сыграли важную роль в создании таких эпосов, как «Кёроглу» и «Книга Деда Коргута». Эпосоведы, изучавшие эти эпосы, проводили важные исследования в течение около 100 лет. Среди современных эпосоведов - коргудистов и кёроглуведов - особенно следует отметить М. Х. Тахмасиба и А. Набиева. Упомянем ещё двух коргудистов и кёроглуведов нашего времени - Рамизу Аскера и Али Шамиля. Основная сфера деятельности, связывающая Рамиза Аскера и Али Шамиля, - эпос. Вклад Рамиза Аскера в фольклорную науку можно оценить в трёх аспектах: Рамиз Аскер и эпосоведение (в общем смысле), Рамиз Аскер и коргудоведение, а также Рамиз Аскер и кёроглуведение.

Рамиз Аскер и его эпосоведение охватывают общую картину фольклора, его научное творчество, включая сказки, легенды и предания. Этот этап раскрывается в его устном содержании, в его речи, в его функции сказителя и в его научном отношении к фольклору.

То есть, он был человеком, обладавшим особыми знаниями о каждом жанре фольклора. Поэтому его имя можно вписать на первую страницу будущей книги «Фольклор и идентичность». Я бы также включил в эту книгу имя Али Шамиля.

Деятельность Рамиза Аскера по изучению Коргуда. История изучения Коргуда во всем мире насчитывает более 200 лет. В этот период основная деятельность американских, немецких, английских, итальянских, российских, турецких, азербайджанских и центральноазиатских учёных в области изучения Коргуда была связана с эпосом «Книга Деда Коргуда» [3, с. 398–452]. Рамиз Аскер также обладал очень глубокими познаниями в области «Книги Деда Коргуда». Уже один этот факт подтверждает, что включение им идей учёных, писавших об эпосе из «Книги Деда Коргуда», в библиографический указатель – это дар нам от Рамиза Аскера [6]. Необходимо также исследовать его знание «Книги Деда Коргуда» на уровне эпической и фольклорной исторической мысли.

Рассматривая «Книгу Деда Коргуда» с точки зрения её времени, мы утверждаем, что это универсальный эпос, но с точки зрения современности мы видим, насколько крепки его основы, стоящие на мифологическом прошлом. Эти столбы олицетворяют родину огузов,

которую защищают Деде Горгуд, Казан-хан, Дели Домрул, Бейрек, Басат, Бугадж, Дирса-хан, Егрек, Сегрек, Бекиль и другие [5]. Его научная деятельность над «Книгой Деде Коргуда» и его роль горгудолога также отражены в сборнике «Библиографический указатель», посвящённом этой области.

Кёроглуведение Рамиза Аскера. История кёроглуведения начинается в XVIII веке. В «Книге песен» XVIII века и «Сборнике стихов» Анделиба Гараджадаги упоминается Кёроглу, а в вариантах Х. Ализаде и «Бильгейс-Мехди» – Кёроглу [1, с. 230]. В исследовании Исрафила Аббаслы по «Кёроглу» упоминаются Кёроглу и Курдоглу, а в бакинских рукописях – Кёроглу.

Деятельность Рамиза Аскера как кёроглуведа важна как для изучения эпоса «Гёроглу»/«Кёроглу», так и для выявления его места в тюркской эпической традиции. С этой точки зрения, публикация трёхтомного туркменского «Гёроглу» на азербайджанском языке является важным вкладом в кёроглуведение. Прослеживаются сходства и различия между туркменским эпосом «Гёроглу» и азербайджанским эпосом «Кёроглу». Различия обусловлены тем, что мифологические сюжеты и образы более тесно связаны с туркменской национально-мифологической мыслью. В туркменском «Гёроглу» присутствуют мифологические мотивы, которых нет в азербайджанском эпосе. Например, мотив могилы превращает туркменский «Гёроглу» в более архаичный текст. Так, мотив рождения Ровшана из могилы уникален в главе «Рождение Гёроглу».

В «Гёроглу» с подобными мотивами (узбекском, туркменском и др.) могила выполняет функцию «матери» в связи со смертью матери по имени Хилолой. В азербайджанском «Кёроглу» мотив рождения из могилы не наблюдается. Лишь в издании «Кёроглу» Вели Хулуфлу 1929 года безумцы-герои называют Кёроглу «сыном могилы», что подчёркивает этот факт. В азербайджанском «Кёроглу» значение имени Алы, Нижнего мира/Земли, может перекликаться со значением могилы [4]. Могила – женского рода, а имя Алы – существительное мужского рода, эквивалентное могиле. В мифологическом мышлении прохождение через могилу и попадание в Нижний мир играет для героя роль переходного этапа. Сходство некоторых имён героев, например, Эйваз, Сафар Коса, Араб Рейхан, Балы бей/Болу бей, персонажей Кечал (Лысый) Хамза/Старуха мама/Кемпир старуха, хотя и кажется сходством, также доказывает различие образов. Особенностью туркменского эпоса «Гёроглу», изданного Рамизом Аскером, является то, что он показывает фрагментацию древнего сюжета, отделённого от эпической идеи, и переформируется в эпическое творчество. Подобная форма повторного творения не встречается в азербайджанском «Кёроглу». Это главы, сформированные по форме отдельного эпоса. Например, глава «Хошгельды» (Добро пожаловал) производит впечатление эпоса в эпосе. Глава «Айчемен» также построена на сказочной форме повествования. Если к началу предложения «В области Чанлибель жил султан по имени Гёроглу» [8, с. 298] добавить начальную формулу «Был один, не было никого», то мы увидим, что сюжет основан на древней сказке/эпосе. В главе «Архасан»: «Говорят, что в прошлом в Чанлибель правил Агалы-хан, затем Джигалы-хан...» [8, с. 126], сказочное вступление не остаётся незамеченным.

Важным вкладом Рамиза Аскера в изучение «Кёроглу» является то, что он проливает свет на то, что происхождение Гёроглу (Кёроглу) связано с могилой, драконом-онгоном. Таким образом, связь Гёроглу с могилой – это событие, последовавшее за его связью с небом (Драконом). Причиной слепоты слепого является летающий конь, связанный с небом. Крылатый конь – прообраз летающего дракона на Земле. Бог нижнего мира также представляется слепым. Акт рождения до могилы – это рождение от «Куры» (Дракона). Кёроглу также обращается к реке Кура: «Ты – Кур, я – Кур (дракон)». По всей видимости, происхождение Гёроглу связано с его рождением из чрева Куры. Эпос, изданный А. Ходзько, также называется “Kurroglou” [7]. Если сравнить «Кёроглу», «Гёроглу» и «Кёроглу» А. Ходзько, то мы увидим, что эти три варианта связаны с тремя кругами.

Три мифологических круга сыграли мифологическую историческую роль в исторической эволюции эпоса «Гёроглу»/«Кёроглу».

Первый круг — это круг, связанный с курум/драконом. Этот круг связан с небом/Верхним миром. Летающий крылатый дракон живёт на небе, он связан с космосом. Второй круг связан со специализированным именем «кур» (курган). Имя Гёроглу также происходит отсюда. В третьем круге Алы/Алыс связан с землёй/могилой, несущей общее содержание, то есть это особое имя. Имя Алы также отражает обобщенный Нижний мир. Тот факт, что Ровшан также получила имя Кёроглу, связан с тем, что Алы — слепой бог в мифологическом мышлении.

Важный вклад Рамиза Аскера в кёроглуведение заключается в том, что он поднял на новый уровень взаимоотношения азербайджанского и туркменского фольклора. До Рамиза Аскера эту задачу выполнял профессор А. Набиев. Основой его научной деятельности было изучение азербайджанского и туркменского фольклора по жанрам. Однако Р. Аскер, переведя на наш язык фактический фольклорный материал – эпос «Гёроглу», предоставил его в распоряжение будущей фольклористики и обогатил этим эпосом научное мышление будущего фольклориста.

Заключение

Рамиз Аскер – один из учёных, занимающих особое место в азербайджанском фольклоре. Его заслуги перед азербайджанской наукой огромны. Его переводы на азербайджанский язык произведений «Дивани-лугат-ит-тюрк», «Огузнаме», «Гудатгу билик», «Тюркской мифологии» Б. Огея, прочтение орхонских памятников, а также работы над эпосом «Книга Деда Коргуда» навсегда останутся в центре внимания. Каждая его работа благодаря глубине темы становится лейтмотивом глубокого исследования. Он перевёл трёхтомный эпос «Гёроглу» на азербайджанский язык в области азербайджанско-туркменских литературных связей и отдал его исследователям. Прежде всего, он тюрколог, фольклорист в широком смысле и коргудовед и кёрогулист в узком смысле. Верю, что в ближайшие годы его научное творчество станет предметом исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аббаслы, И. Проблемы распространения и влияния азербайджанских эпосов. Баку: Нурлан, 2007.
2. Джафарли, М. Структурная поэтика азербайджанских эпосов. Баку: Нурлан, 2010.
3. Древнетюркский эпос. История азербайджанской литературы. В шести томах. Том I (Устное народное творчество). Баку: Элм, 2004.
4. Ибрагимова, А. Азербайджанское кёроглуведение: История и этапы развития. Баку: Нурлан, 2014.
5. Книга Деда Коргуда. Баку: Гянджлик, 1978.
6. «Книга Деда Коргуда». Библиографический указатель. Том I. Баку, 2017.
7. Кёроглу. Перевод лондонского издания 1842 года. Баку: Издательство «Чыраг», 2014.
8. Гёроглу. Туркменский героический эпос. В 3 томах. Баку, 2024.
9. Набиев, А. Азербайджанская народная литература. Часть II. Баку: Элм, 2006.
10. Тахмасиб, М. Х. Азербайджанский народный эпос (средние века). Баку: Элм, 1972.